

**ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОВІДІ
ПРО СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ НА ТЕМУ**

**«МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ:
НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ ТА
ПОБУДОВА КАР'ЄРИ»**

Людмила ЄРШОВА,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Дмитро ЗАКАТНОВ,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії професійної кар'єри
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Київ
2019

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 року на тему: «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри»

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

2.5. Інтереси та плани молоді на побудову кар'єри.

Проведені у 2016-2018 рр. науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі: ЗП(ПТ)О), до яких було залучено 1680 респондентів із закладів освіти, розташованих у містах та сільській місцевості, свідчать про те, що:

1) переважна більшість учнів (57,3%) по закінченню навчання планує працювати за набутою професією, 20,3% планує працювати за іншою професією, а 22,4% планує продовжити навчання у закладах вищої освіти (див. *табл. 1*).

Таблиця 1. Кар'єрні плани учнів ЗП(ПТ)О (професійно-освітній аспект)¹

	I курс			II курс			III курс			Разом		
	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом
По закінченню ЗП(ПТ)О планують:												
працювати за професією;	56,0	54,9	55,4	64,6	58,5	61,3	56,8	53,9	55,4	58,9	55,8	57,3
змінити професію;	21,2	21,5	21,3	17,3	18,0	16,8	23,3	20,9	22,1	20,7	19,5	20,3
по закінченню навчання планують поступати до закладу вищої освіти.	22,8	23,6	23,3	18,1	23,5	21,9	19,9	25,2	22,5	20,4	24,7	22,4

Принадно зазначимо, що для системи професійної (професійно-технічної) освіти притаманний достатньо високий рівень працевлаштування випускників за набутою професією. Так, наприклад, за результатами 2016/2017 н.р. всього працевлаштовані за професією 126 тис. осіб, що становить 89,7 % від загального випуску, з них:

- працевлаштовані за отриманою професією 114,8 тис. осіб (81,7 % від загального випуску);

- продовжують навчання у закладах вищої освіти 10,2 тис. осіб (7,2 % від загального випуску);

- призвані до Збройних Сил України 1 тис. осіб (0,7 % від загального випуску)².

2) плани розвитку кар'єри учнів ЗП(ПТ)О (понад 42%) у значній мірі орієнтовані на роботу за кордоном (див. *табл. 2*).

¹ Складено за матеріалами звітів лабораторії професійної кар'єри, ПТТО НАПН України. Державний реєстраційний номер: 0116U003567. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Лабораторія професійної кар'єри, ПТТО НАПН України, переглянуто 10 Жовтень 2018.

² Освітня аналітика України.– Спецвипуск № 2(3), 2018., С. 101.

Таблиця 2. Кар'єрні плани учнів ЗП(ПТ)О (географічний аспект)³

	I курс			II курс			III курс			Разом		
	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом
Планують реалізувати кар'єрні плани:												
в Україні;	39,9	36,3	38,2	53,1	29,4	40,2	37,6	42,2	223	43,2	35,7	33,5
за межами України;	48,5	46,4	47,5	35,9	48,7	41,1	42,9	35,5	220	41,5	43,7	42,6
не визначились.	11,6	17,3	14,3	11,0	21,9	18,7	19,5	22,3	117	27,3	20,6	23,9

3) значна частка учнів ЗП(ПТ)О по закінченню навчання орієнтована на підприємницьку діяльність (див. табл. 3 та рис. 3).

Таблиця 3. Кар'єрні плани учнів ЗП(ПТ)О (аспект самозайнятості)⁴

	I курс			II курс			III курс			Разом		
	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом	Дівчата	Юнаки	Разом
Планують по закінченню ЗП(ПТ)О або у перспективі зайнятися підприємницькою діяльністю	50,9	53,9	52,3	44,5	37,9	40,1	43,9	29,6	36,9	46,5	40,3	43,4

На основі опитування учнів закладів професійної освіти, проведеного науковими співробітниками ПТОО, з'ясовано, що з дев'яти чинників вибору майбутньої професії найбільш впливові (власне бажання; поради батьків, друзів та родичів) не пов'язані з діяльністю державних освітніх установ, а останнє місце посідає профорієнтаційна робота органів служби зайнятості, хоча для державного бюджету вона є найбільш затратною. Усвідомлюючи існуючу проблему, Кабінетом Міністрів України було схвалено план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення⁵ (2018), яким передбачається забезпечити оновлення системи професійної орієнтації населення, запровадження інноваційних профорієнтаційних послуг, врахування у процесі профорієнтації принципу гендерної рівності, створення умов для активізації роботи з професійної орієнтації та переорієнтації населення тощо.

Аналіз мотивації учнів щодо вибору закладу освіти свідчить про те, що: 9,3% респондентів обрали навчання в закладах П(ПТ)О лише тому, що їм «набридли навчання в загальноосвітній школі», 18,5% сподівалися спростити таким чином

³ Складено за матеріалами звітів лабораторії професійної кар'єри, ПТОО НАПН України. Державний реєстраційний номер: 0116U003567. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Лабораторія професійної кар'єри, ПТОО НАПН України, переглянуто 10 Жовтень 2018.

⁴ Складено за матеріалами звітів лабораторії професійної кар'єри, ПТОО НАПН України. Державний реєстраційний номер: 0116U003567. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Лабораторія професійної кар'єри, ПТОО НАПН України, переглянуто 10 Жовтень 2018.

⁵ Урядовий портал, 2018. Про затвердження плавну заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення. [online] (Останнє оновлення 4 Липень 2018) Доступно: <<https://www.kmu.gov.ua/ua/news/kabinet-ministriv-uhvaliv-plan-zahodiv-zrealizaciyi-konceptiyi-derzhavnoyi-sistemi-prfesijnoyi-oriyentaciyi-naselennya>>[Дата звернення 10 Жовтень 2018].

вступ до закладу вищої освіти, 7% випускників шкіл пішли до закладів П(ПТ)О, тому що не змогли пройти за конкурсом до іншого закладу освіти. Тобто 34,8% учнів не мають чіткої впевненості в тому, що обрана професія відповідає їхнім матеріальним і духовним потребам. Ці дані підтверджуються також результатами опитування учнів щодо їхніх освітньо-професійних планів. З'ясовано, що 42,5% учнів закладів П(ПТ)О не збираються працювати за обраною професією (Рис.1).

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ, %				
Освітньо-професійні плани	1-й курс	2-й курс	3-й курс	Середнє
працювати за обраною професією	55,5	61,4	55,5	57,5
працювати за іншою професією	21,3	16,6	22,3	20,0
вступати до ЗВО	23,2	22,0	22,2	22,5

Рис. 1. Освітньо-професійне планування учнів закладів П(ПТ)О⁶

Результати аналізу мотивації учнів різних навчальних курсів щодо вступу до закладів П(ПТ)О свідчать про зростання кількості випускників загальноосвітніх шкіл, які намагаються обійти незалежне тестування, щоб спростити собі вступ до закладу вищої освіти (далі: ЗВО). Вивчення очікувань учнів закладів П(ПТ)О щодо результатів навчання дає змогу з'ясувати, що лише 37,2 % опитаних бажають отримати в закладі практичні навички, які після завершення навчання дадуть можливість розпочати професійну діяльність. 27,2 % опитаних учнів очікують від навчання можливості отримати в подальшому високі матеріальні винагороди. Ще майже 5 % учнів прагнуть лише отримати диплом, а не відповідні професійні знання, уміння і навички. Про престижність професії думають лише 13% респондентів, що певним чином відображає низький рівень престижності робітничих професій у суспільній свідомості.

Вивчення професійних прагнень учнів ЗП(ПТ)О свідчить про те, що бути професіоналом або реалізувати себе як особистість не є пріоритетом у професійних планах респондентів. Чільні місця в ієрархії прагнень належать бажанням бути власником приватної фірми (29,2%) та керівником державної установи (17,6%). При цьому помічено таку тенденцію: прагнення максимально реалізувати себе як особистість має стійку тенденцію до зростання, водночас,

⁶ Складено за матеріалами звітів лабораторії професійної кар'єри ІПТО НАПН України. Державний реєстраційний номер: 0116U003567. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Лабораторія професійної кар'єри, ІПТО НАПН України, переглянуто 10 Жовтень 2018

прагнення бути власником приватної фірми або керівником державного підприємства, натомість, – до зниження. Відчутними стали трансформації знань учнівської молоді про професійний успіх. У 2016 році світовою спільнотою було визначено основні трансформації у процесі становлення особистості як професіонала, яких варто очікувати до 2020 року. Серед властивостей, що стануть найбільш затребуваними на ринку праці, на перші сходинки стрімко піднялися творчість, критичне мислення та емоційний інтелект. У країнах ЄС відбулися системні зміни в усвідомленні важливості пропорцій між групами навичок, важливих для становлення професіоналізму. Практика довела, що суто професійних навичок для досягнення професійного успіху замало. Професіонал відбувається лише тоді, коли в системі його навичок переважають не hard-skills (тверді, професійні навички), а soft-skills (так звані м'які або гнучкі навички, які, по-суті, й забезпечують ефективність професійних). Визнано це і в сучасному Законі України «Про вищу освіту», який наголошує на важливості формування не лише професійних знань, умінь і навичок, а й світоглядних та громадянських якостей і морально-етичних цінностей. Однак у ЗВО негуманітарного профілю їх роль і місце й досі залишається чітко не визначеними. Натомість, українська молодь професійну важливість формування гнучких навичок вже усвідомила. Про це свідчать результати аналізу резюме, поданих на найвідоміші міжнародні портали пошуку роботи. Усвідомили це й роботодавці, про що так само свідчать результати аналізу представлених ними описів вакансій. Порівняння попиту і пропозиції засвідчує той факт, що українські випускники не здатні на сьогодні повністю задовольнити потреби роботодавців через недостатній рівень формування гнучких навичок (Рис.2).

НАВИЧКИ: ПРОПОЗИЦІЯ ТА ПОПИТ			
№ п/п	Особисті якості	У вакансіях, %	У резюме, %
1	Стресостійкість	37	33
2	Уміння працювати в команді	24	44
3	Креативність	22	15
4	Багатозадачність	10	7
5	Бажання вчитися	7	1

Рис. 2. Порівняння попиту і пропозиції основних гнучких навичок на ринку праці⁷

З'ясовано, що 8 % учнів закладів П(П)О серед зовнішніх чинників успіху

⁷ Складено на основі узагальнення матеріалів: Новое время (НВ), 2018. 5 «гнучких навичок» у роботі. [online] (Останнє оновлення 17 Серпень 2017) Доступно: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/brytska_i/5-gnuchkih-navichoku-roboti-1685290.html> [Дата звернення 10 Жовтень 2018].

найбільш вагомими вважають матеріальну забезпеченість та зв'язки батьків. Майже однаковий відсоток становлять внутрішні чинники, сформовані на основі потреб самовираження, визначення і самоствердження, а саме: високий рівень освіти та професіоналізм (12,0%), віра в себе й високий рівень намагань (12,3%), чіткі життєві орієнтири й усвідомлені цілі (11,2%), почуття відповідальності та вимогливості до себе (10,6%), вольові якості та вміння (10,2%). Результати опитування свідчать, що майже половина учнів закладів П(ПТ)О або не володіють знаннями стосовно особистісних якостей, потрібних для досягнення успіху в обраній професії, або усвідомлюють їх впливовість, але не можуть назвати.

Відбулися також серйозні зміни і в уявленнях випускників щодо планування своєї професійної діяльності. Зокрема, з'ясовано, що в процесі пошуку роботи учні найбільше довіряють засобам масової інформації, інтернет-сайтам та комерційним агентствам. Дуже низькою серед учнів закладів П(ПТ)О є довіра до служби зайнятості. І найменше випускників вважають можливим відкривати власну справу. Наголосимо, що 99% опитаних учнів уже визначилися з місцем своєї роботи. Але при цьому лише 57,3% опитаних планують працювати за обраною професією, а майже 20% планують її змінити. Понад 22% респондентів планують продовжити навчання у ЗВО.

Відбулися також зміни і в здатності українського учнівства до оцінювання та рефлексування своїх професійних траєкторій. Більшість опитаних учнів (52,6%) мають професійні плани лише на найближчу перспективу (до 5-ти років). Водночас, переважна більшість респондентів (86,5% від загальної кількості) визнали, що потребують психолого-педагогічної допомоги у формі консультування з професійної кар'єри. Дослідження відповідності обраної професії особистісним потребам учнів закладів П(ПТ)О дає змогу констатувати той факт, що 6,2% респондентів визнають абсолютну невідповідність профілю обраної професії їхнім особистісним потребам, 16,7% стверджують, що професія їм не подобається, але вони сподіваються, що в майбутньому матимуть стабільний дохід. Майже 25% учнів закладів П(ПТ)О зазначають, що професія їм подобається, але визнають, що мають значні сумніви з проводу її престижності. Тобто 47,5% не мають чіткої впевненості у правильності власного професійного вибору. З числа опитаних, майже 44% не планують у подальшому здобувати вищу освіту, 19,6% респондентів своє бажання одержати вищу освіту пов'язують із хибним професійним вибором на етапі закінчення навчання в базовій середній школі. Наявність вищої освіти як обов'язковий чинник успішної професійної кар'єри розглядає лише 18,2% опитаних. У значної кількості учнів закладів П(ПТ)О виявлено низький рівень кар'єрної компетентності, що дуже ускладнює досяг

2.6. Самозайнятість молоді та молодіжне підприємництво як показник економічної активності

Особистісне та професійне становлення учнівської молоді сьогодні відбувається в динамічному ринковому середовищі. Зміни в суспільно-економічному житті України свідчать про безповоротний перехід до ринкових умов господарювання, однією з найбільш суттєвих ознак якого є розвиток підприємництва як основи ринкової економіки. Якщо на початку 90-х років минулого століття приватна економічна ініціатива розглядалася лише в перспективі, то в умовах сьогодення вона стала однією з найбільш значущих складових суспільного й економічного розвитку життя держави. За такого підходу подальший економічний розвиток держави прямо залежить від готовності та вміння молоді займатися підприємницькою діяльністю, тобто підготовка молоді до підприємницької діяльності набуває значення категорії суспільно-державної значущості, оскільки від її якості залежатиме, в кінцевому результаті, успіх економічних ринкових перетворень і подальше функціонування як вітчизняної економіки, так і держави в цілому.

Про необхідність формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців наголошується в Законах України «Про освіту» (2017), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (2012), а також у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (2017), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки (2009), Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті (2002), Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (2000), Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року (2017), Концепції «Нова українська школа» (2016), а також Копенгагенській декларації (2002), Брюггському комюніке (2010) тощо.

Педагогічний моніторинг освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти дозволяє дійти висновку про те, що підготовка учнівської молоді у системі професійної освіти до підприємницької діяльності характеризується низкою недоліків:

- ✓ підготовка у галузі підприємництва реалізується переважно у формі ретрансляції підручників, посібників і тому подібне у рамках вивчення незначних за обсягом та застарілих за ідеологією вибору змісту предметів загальнопрофесійного спрямування;

- ✓ економічна, в тому числі підприємницького спрямування, підготовка здійснюється переважно у формі навчання, тобто передачі знань та формування вмінь і навичок;

- ✓ відсутні настанови на розвиток якостей особистості, необхідних для здійснення успішної підприємницької діяльності;

- ✓ відсутня педагогічна система підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

- ✓ недооціненим є економічний (підприємницьки) потенціал змісту загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Науковими співробітниками Інституту професійно-технічної освіти НАПН України було проаналізовано шляхи працевлаштування учнів після завершення їхнього навчання у ЗП(ПТ)О. За умовами опитування учні могли обрати до 3-х варіантів працевлаштування, тому сума відсотків перевищує 100. Результати аналізу свідчать про те, що випускники планують, передусім працевлаштовуватися самостійно або орієнтуються на засоби масової інформації (табл. 4). Максимальна частка учнів планувала скористатися оголошеннями роботодавців у засобах масової інформації (87,2%) та інформацією сайтів з працевлаштування (84,8%). Третє місце за популярністю займають комерційні агентства з працевлаштування (69,3%). На допомогу служби зайнятості розраховує 57% респондентів. Зазначимо, що власну справу планують відкрити лише 12,3% опитаних, що свідчить про недостатню орієнтацію учнів ЗП(ПТ)О на підприємницьку діяльність.

Таблиця 4

Важливість різних шляхів працевлаштування учнів після завершення навчання у ЗП(ПТ)О

Планують працевлаштуватися через:	Рангове місце
службу зайнятості	VI
комерційні агентства з працевлаштування	III
об'яви роботодавців у засобах масової інформації	I
сайти з працевлаштування	II
власні об'яви з пошуку роботи	IV
друзів, знайомих, родичів	V
відкрию власну справу	VII
вже працюю і не збираюсь міняти місце роботи	VIII

Відтак, враховуючи соціально-економічну та психолого-педагогічну актуальність проблеми підготовки молодого покоління до підприємницької діяльності, необхідним є розроблення теоретичних та методичних основ її здійснення в умовах закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Дослідження проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності, які розпочалися наприкінці 80-х рр. минулого століття, оперували переважно такими категоріями як «готовність до вибору підприємницької діяльності», «готовність до підприємницької діяльності», «інтерес до підприємницької діяльності» тощо. У сучасних соціоосвітніх умовах основний акцент робиться на категорії «компетентність», що обумовлює доцільність розгляду підготовки учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності саме в контексті компетентнісного підходу. Європейський парламент і Рада Європейського Союзу 17 січня 2018 року схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, в якій визначено ключові компетентності, необхідні для працевлаштування, посилення особистого потенціалу тощо. У названому документі компетентності визначаються як

комбінація знань, навичок і ставлень. До переліку компетентностей включено й підприємницьку компетентність, яка визначається як уміння планувати й управляти проектами, що мають культурну, соціальну або комерційну цінність.

У 2019 р. в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України розпочато роботу над фундаментальним дослідженням «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (0119U002047). Для впровадження у заклади професійної (професійно-технічної) освіти розроблено програму навчального курсу для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Основи інноваційного підприємництва». Триває робота над підготовкою монографії «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика», методичного посібника «Підприємницька компетентність майбутніх фахівців», методичних рекомендацій «Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху» та навчального посібника «Основи економічної грамотності та підприємництва».

Під керівництвом наукових співробітників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у 2018 та 2019 роках започатковано експерименти всеукраїнського рівня з формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності, що мають проходити на базі шести ЗП(ПТ)О та двох навчально-методичних центрів.

2.7. Вплив трудової та освітньої міграції молоді на ринок праці України

Останні роки значно зросла трудова міграція до країн ЄС. Лише в Польщі 53% трудових віз, виданих іноземцям, призначалися для українців. Так само стрімко, аж на 129% (з 2009 р.), зросла динаміка українців, які виїхали навчатися за кордон. Опитування студентів наших закладів П(ПТ)О щодо вибору країни для подальшого професійного становлення так само свідчить про те, більшість учнів бачать її, на жаль, за межами України (Див. *табл.3 та рис.3*).

ВИБІР КРАЇНИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ				
ПРАГНЕННЯ ПРАЦЮВАТИ	1-й курс	2-й курс	3-й курс	Середнє
в Україні	32,4	27,2	39,8	33,5
за межами України	40,3	50,0	39,3	42,6
важко відповісти	27,3	22,8	20,8	23,9

Рис. 3. Вибір учнями закладів П(ПТ)О країни для професійної самореалізації⁸

⁸ Складено за матеріалами звітів лабораторії професійної кар'єри ППТО НАПН України. Державний реєстраційний номер: 0116U003567. Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів. Лабораторія професійної кар'єри, ППТО НАПН України, переглянуто 10 Жовтень 2018

2.8. Економічне становище та шлях до матеріальної незалежності молоді в Україні

За даними Державної служби зайнятості (2019) безробіття серед молоді віком до 35 років становить 29% (Рис. 4). Причому 35% від 287000 офіційно зареєстрованих безробітних – це представники професійної (професійно-технічної) освіти (Рис.5).

Серед факторів впливу на розвиток професійної кар'єри одними з найбільш вагомих є макроекономічні, що діють як на державному, так і на інституційному рівнях.

На державному рівні найбільш значимими макрофакторами є стан ринку праці, якість технологічної бази вітчизняних підприємств, правове забезпечення відносин держави й бізнесу, демографічна ситуація тощо. Головними чинниками інституційного рівня є стан функціонування системи ПТО, особливості діяльності вітчизняних підприємств і організацій та специфіка їх взаємовідносин.

Рис. 4 Безробіття в Україні за віковими групами, % (2019)

До *негативних факторів державного рівня* варто віднести: проблеми, пов'язані з роздержавленням підприємств, що детермінували не завжди позитивні зміни у відносинах між робітниками, роботодавцями та державою, потужні міграційні процеси, пов'язані з високим рівнем безробіття й наявністю значного числа внутрішньо переміщених осіб; застарілу структуру ринку праці, неготовність його вчасно реагувати на інноваційні економічні тенденції; переважання попиту на малокваліфіковану працю; недостатній рівень професійної мобільності виробничого персоналу.

Рис. 5 Безробіття в Україні за освітою, % (2019)

До *негативних факторів інституційного рівня* можна віднести стан системи ПТО, окремих закладів освіти, а також підприємств і організацій. У системі ПТО негативними чинниками, що потужно впливають на усвідомлення молоддю професійної кар'єри, є: зменшення контингенту учнів ПТО, часто невиправдано поверхневе ставлення до викладання предметів соціогуманітарного циклу, недостатня професійна спрямованість викладання загальноосвітніх дисциплін, низький рівень упровадження новітніх виробничих технологій, невідповідність рівня компетентності випускників ЗП(ПТ)О сучасним вимогам ринку праці, невдоволення роботодавців якістю робочої сили.

Назва професії	Кількість вакансій, од.	Назва професії	Кількість вакансій, од.
водій автотранспортних засобів	42 248	молодша медична сестра	5 529
підсобний робітник	38 756	двірник	5 404
тракторист-машиніст, тракторист	37 252	електрогазозварник	5 332
продавець товарів	31 297	укладальник-пакувальник	4 995
охоронник	12 786	електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок	4 879
прибиральник службових приміщень	12 355	касір торговельного залу	4 522
бухгалтер	11 864	офіціант	4 341
кухар	11 843	комірник	4 162
вантажник	10 023	менеджер із збуту	4 067
продавець-консультант	9 667	адміністратор	3 685
слюсар-ремонтник	8 779	вихователь	3 521
швачка	8 505	кухонний робітник	3 115
сторож	7 911	дорожній робітник	3 106
сестра медична	7 485	слюсар-сантехнік	3 098
робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва	6 644	економіст	3 093
фахівець	6 014	оператор заправних станцій	3 088
спеціаліст державної служби	5 623	робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах	3 083

Рис. 6 Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх професій (за Класифікатором професій)⁹

З іншого боку, на підприємствах та організаціях також визрівають фактори, які зумовлюють низький рівень мотивації молоді до розвитку професійної кар'єри. Наприклад, неконкурентоспроможність робочих місць, низький рівень заробітної плати і відсутність на виробництві якісного управління людськими ресурсами.

На початок 2019 року найвищим в Україні був попит на низькокваліфіковану працю. Наприклад, на другому місці по затребуваності перебували підсобні робітники, попит на яких становив 38756 вакансій (Рис. 6; 7).

За інформацією державної служби зайнятості, на початок 2019 року середня заробітна плата в Україні становила 6381 грн. (Рис. 8). Працівникам сфери торгівлі і послуг, робітникам сільського господарства, технічним службовцям, фахівцям і професіоналам у вакансіях 2018 року пропонувалась оплата праці в розмірі, нижчому за середню по Україні. Водночас різниця між оплатою праці кваліфікованого робітника з інструментом та представників найпростіших професій становила лише 962 грн. (Рис. 8).

 Найпростіші професії

Назва професії	Кількість вакансій, од.
підсобний робітник	38 756
прибиральник службових приміщень	12 355
вантажник	10 023
сторож	7 911
двірник	5 404
укладальник-пакувальник	4 995
комірник	4 162
кухонний робітник	3 115
прибиральник територій	2 989
прибиральник виробничих приміщень	2 843
робітник з благоустрою	2 633
робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями	2 142
мийник посуду	1 163

Рис.7. Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою (найпростіші професії)¹⁰

⁹ Аналітична і статистична інформація Державної служби зайнятості. Інфорграфіка. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://www.dcz.gov.ua/analytics/67> (06.08.2019)

¹⁰ Аналітична і статистична інформація Державної служби зайнятості. Інфорграфіка. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://www.dcz.gov.ua/analytics/67> (06.08.2019)

Рис. 8 Заробітна плата у вакансіях за професійними групами, грн

Таким чином, низький рівень ведення бізнесу в Україні, погана його підтримка з боку держави, а, відтак, і нездатність роботодавців забезпечувати своїх працівників гідною зарплатою, призводить не лише до погіршення якості вітчизняних товарів і послуг, але й руйнує мотивацію молоді до опанування професією, знижуючи її престижність.

За даними Державної служби зайнятості (2019), відсоток безробіття у представників найпростіших професій виявився навіть нижчим, ніж у кваліфікованих робітників з обслуговування й експлуатації устаткування, працівників сфери торгівлі й послуг, службовців і керівників (Рис. 9).

При цьому, некваліфіковані робітники, працевлаштовані на економічно стабільних підприємствах, зазвичай отримують вищу зарплату порівняно з переважною більшістю кваліфікованих працівників вітчизняного ринку праці.

Така незбалансованість у системі оплати праці нівелює зусилля молодих людей в отриманні освіти, оскільки майже для половини випускників вітчизняних ЗП(ПТ)О здобута ними професія не гарантуватиме, на жаль, підвищення рівня оплати їхньої праці. Саме тому більшість із них професійну кар'єру не усвідомлюють як набуття затребуваних суспільством умінь і навичок. Натомість, вона сприймається як пошук високооплачуваної посади, що

Рис.9 Структура безробітних, у % (за професійними групами)

уособлює владу, фінансову стабільність, престиж. З огляду на це, процесуальний, ціннісний та індивідуальний підходи до усвідомлення суті професійної кар'єри втрачають шанси бути прийнятими молодими людьми як спонукання до навчання упродовж життя. На це є безліч пояснень. Наприклад, з точки зору теорії мотивації А. Маслоу, людина не прагне задовольняти вищі потреби, якщо має незадоволеними нижчі. Очевидно, що заробітна плата розміром у 6381 грн. не здатна задовольнити матеріальні потреби молодої людини настільки, аби вона була готовою розвивати потреби вищого рівня, до яких і відноситься, зокрема, прагнення постійно підвищувати свою кваліфікацію. З іншого боку, кваліфіковані

працівники з чітким усвідомленням важливості професійного росту, але з не виправдано низькою оплатою їхньої праці, постійно відчувають фрустрацію через обмежені можливості реалізації потреби у професійному зростанні. Це, відповідно до теорії мотивації К. Альдерфера, зумовлює повторну активізацію потреб нижчого рівня. Саме тому більшість випускників ЗП(ПТ)О зупиняються у своєму розвитку, відмовляючись від подальших зусиль щодо підвищення кваліфікації.

Ще одним вагомим макрочинником впливу на якість усвідомлення молоддю значимості професійної кар'єри та стан ПТО загалом є демографічна ситуація в країні. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України прогнозує, що скорочення чисельності вікової групи від 15 до 19 років триватиме. Якщо в 2014 р. вона нараховувала 2,19 млн. осіб, то в 2018 р. її зменшення сягнуло 1,84 млн. Оскільки ця вікова група становить основний контингент учнів ЗП(ПТ)О, то це, відповідно, впливає й на кількість випускників ЗП(ПТ)О. За даними Державного комітету статистики України, кількість кваліфікованих робітників, підготовлених у ЗП(ПТ)О, також демонструє стійку тенденцію до скорочення. Якщо в 1990 р. різниця між кількістю прийнятих до закладів учнів і випускників становила 3800 осіб, то всі наступні роки число учнів, які не завершували навчання, постійно збільшувалося. Водночас, у комітеті Верховної Ради з питань науки й освіти зменшення контингенту учнів ЗП(ПТ)О вважають результатом не лише звуження демографічного базису функціонування системи професійної освіти, але й наслідком стрімкого падіння престижності фахової підготовки у ЗП(ПТ)О. Таким чином при аналізі макрочинників акцент переноситься з державного рівня на інституційний.

На інституційному рівні вагомими факторами впливу на формування готовності учнів ЗП(ПТ)О до розуміння й розвитку професійної кар'єри, є також особливості поєднання професійно-технічного й загальноосвітнього циклів у закладах ПТО, а також якість професійної спрямованості викладання у них загальноосвітніх предметів і міжпредметних зв'язків. У першу чергу, варто звернути увагу на негармонійність поєднання професійних та загальноосвітніх дисциплін. Якщо взяти до уваги чотири основні сфери самореалізації людської особистості (особистісна, сімейно-родинна, суспільна та професійна), то очевидно, що дисципліни професійного спрямування вирішують у цьому контексті лише чверть проблем особистісного самовизначення й саморозвитку. Водночас дисципліни загальноосвітнього, зокрема, соціогуманітарного спрямування, є визначальними для реалізації «Я-концепції» особистості, як здатності її до самоспостереження, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції та самовдосконалення, та формування основних сфер людського «Я»: «Я-Особистість», «Я-сім'янин», «Я-громадянин», «Я-професіонал». Саме ці дисципліни сприяють формуванню характеру, життєвих цілей і цінностей, а також системи мотивів, що стають визначальними у прийнятті особистістю рішень щодо вибору професії, побудови та розвитку професійної кар'єри.

Проте, як свідчить практика, не лише заклади I-II ступенів професійно-технічної освіти, але й III-го не завжди можуть якісно організувати задеклароване Законом України «Про професійно-технічну освіту» забезпечення загальноосвітньої та загальнокультурної підготовки робітничих кадрів та розширення можливостей професійної самореалізації особистості, покликані

покращити соціальний захист та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці в сучасних умовах. У Положенні «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних начальних закладах» (п. 3.2.) йдеться про те, що професійно-технічна освіта може включати не лише професійно-теоретичну, професійно-практичну й загальнотехнічну підготовку, але й природничо-математичну, гуманітарну, фізичну. Очевидно саме тому, що, відповідно до законодавчих документів, соціогуманітарна складова професійно-технічної освіти носить до певної міри рекомендаційний характер, дисципліни соціогуманітарного циклу на практиці часто набувають статусу «вторинних» або «необов'язкових». Відтак, рівень гуманітарної підготовки учнів ЗП(ПТ)О здебільшого залежить від рівня запровадженого в них освітнього менеджменту та психолого-педагогічної культури й ціннісних орієнтацій викладачів відповідних предметів.

Варто визнати, що до певної міри ця проблема зумовлена особливостями контингенту учнів ЗП(ПТ)О, серед яких 28,3 % – це особи, які потребують особливого піклування держави – діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, з певними вадами розвитку, в тому числі й розумового, діти з неповних, малозабезпечених та неблагополучних сімей. Питання, пов'язані з вирішенням проблем їхнього соціального захисту вже традиційно лягають на плечі відповідальних за навчально-виховну роботу в ЗП(ПТ)О.

Законодавча й фінансова складність цих питань у сучасних соціально-економічних умовах (децентралізація, законодавча неврегульованість, близькість до зони проведення бойових дій) часто витісняє інші проблеми (наприклад, формування світогляду особистості, її життєвих цілей і цінностей) на другий план, негативно впливаючи на можливості планування й реалізації професійної кар'єри.

Ще однією проблемою ЗП(ПТ)О є їх низька здатність до фундаменталізації професійного навчання в умовах суспільства знань та впровадження сучасних виробничих технологій. З одного боку, причиною цього є застаріла матеріально-технічна база багатьох ЗП(ПТ)О, яка не відповідає потребам сучасної економіки й не дозволяє наситити ринок праці працівниками потрібної кваліфікації. З іншого боку, це зумовлено невідповідністю профільної орієнтації багатьох ЗП(ПТ)О сучасним потребам своїх регіонів. У сукупності це детермінує парадоксальну ситуацію: одночасно існують дві проблеми – висока затребуваність у працівниках технічних спеціальностей і найвищий у професійному середовищі рівень безробіття серед дипломованих робітників. На думку МОН України, головною причиною цього є те, що українські заклади ПТО не спроможні надавати учням професійні навички, очікувані ринком праці. У 13-ти українських областях відсоток непрацевлаштованих учнів ЗП(ПТ)О перевищує середній показник по Україні.

З огляду на вищевикладене, очевидним стає те, наскільки ускладненою для закладів професійної освіти є проблема підготовки учнів до планування й розвитку професійної кар'єри в умовах, де близько 20 % випускників взагалі не мають шансів на роботу за фахом. За таких обставин їх перебування у стінах ЗП(ПТ)О зумовлюється не стільки потребою професійного самовизначення, скільки низкою інших мотивів, серед яких основними є економічні й соціальні. Дещо зменшити негативний вплив охарактеризованих макрофакторів можуть створені при закладах професійної освіти центри розвитку професійної кар'єри, покликані: аналізувати не лише особистісні, але й соціально-економічні умови

формування кар'єрної компетентності учнів, враховувати реальні потреби національного та регіональних ринків праці, сприяти адаптації випускників на своєму першому робочому місці, допомагати учням і слухачам ЗП(ПТ)О самостійно оцінювати досвід своєї роботи, професійні навички, систему ціннісних орієнтацій і ступінь самомотивації до розвитку професійної кар'єри, стимулювати зростання інтересу комерційних організацій та компаній до підбору персоналу із середовища випускників системи ПТО.

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПОВУДОВІ КАР'ЄРИ МОЛОДІ

3.1. Іноземний досвід сприяння молодіжній зайнятості

На думку вітчизняних і міжнародних експертів ефективно сприяти молодіжній зайнятості можна за допомогою впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Така перспективна та, водночас, стратегічно важлива форма організації навчально-виробничого процесу як дуальна форма навчання, за Законом України «Про освіту» є способом здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб'єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях, на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору¹¹.

Поняття «дуальна система» у педагогіці вперше було використане у Німеччині у середині 60-х років минулого століття для позначення нової форми організації професійного навчання. Пізніше вона поширилась і на інші німецькомовні країни (Австрію, Швейцарію). Функціональними критеріями дуальної системи професійної підготовки згідно тверджень В. Грайнерта, є такі положення: регулювання ринком праці кількості працівників і учнів; носієм професійного навчання є підприємство (професійна підготовка відповідає державним законодавчим нормам і підлягає прямому або непрямому державному контролю); якість професійних кваліфікацій співвідноситься з вимогами підприємства, держави та профспілок; фінансування професійної освіти за дуальною системою здійснюється переважно підприємствами, а також можливе з боку різних фондів і часткове держави; рівень систематизації професійної підготовки зумовлений потребами держави, суспільства і залежить від фінансування.

Наведені критерії пояснюють привабливість німецької дуальної системи навчання для країн-імпортерів. Водночас потрібно враховувати те, що структура дуальної системи Німеччини надто тісно пов'язана із специфічним економічним і соціальним шляхом розвитку цієї країни, щоб її можна було повністю копіювати в інших країнах світу. До того ж дуальна система Німеччини ґрунтується на цеховій організації праці, котра має давні традиції.

Заслугує на увагу європейський досвід *правового забезпечення дуальної*

¹¹ Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради України від 29.09.2017. – 2017 р., / 38-39 /, стор. 5, стаття 380. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/card6#Public>

*системи професійної освіти*¹² на основі учнівства із залученням до цього процесу стейкхолдерів та інших заінтересованих сторін. У законодавстві чітко виписані принципи функціонування дуальної освіти, типи договорів та особливості практичного навчання в умовах підприємств і теоретичного – на базі навчальних закладів.

До національних ініціатив підвищення рівня зайнятості населення в країнах Західної Європи належать: розроблення та впровадження нових видів професійної діяльності і, на цій основі, створення системи мультикваліфікацій, з яких базові кваліфікації здобуватимуться упродовж перших двох років учнівства, а спеціалізація проходитиме протягом третього та четвертого років навчання. Широко розповсюджена роль служб (агентств, центрів) зайнятості в розвитку професійної освіти і навчання, зокрема, в частині фінансування освітніх програм для безробітних. Означений досвід є цінним для модернізації національної системи професійної (професійно-технічної) освіти в частині децентралізації управління, оптимізації закладів професійної освіти, оновлення Переліку робітничих професій, запровадження нових освітніх програм і форм підготовки кваліфікованих працівників тощо.

Варто зауважити, що використання європейського досвіду в Україні без відповідної адаптації не є можливим та ефективним внаслідок соціокультурних, соціально-економічних та освітніх особливостей нашої країни. Тому, за Наказом МОН України № 916 від 23.06.2017 р., для забезпечення якісної підготовки спроможних до працевлаштування на ринку праці робітників, гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого процесу та оновлення змісту освіти, у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів упроваджуються елементи дуальної форми навчання¹³.

Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників активно розпочалося в системі професійної (професійно-технічної) освіти України, але сьогодні ще бракує його належного теоретичного та методичного забезпечення. Вітчизняних теоретичних праць, присвячених проблематиці системного запровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників, нами не виявлено.

З метою науково-методичного супроводу впровадження елементів дуальної форми навчання в ЗП(ПТ)О нашої країни лабораторія технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у 2019 році розпочинає тему НДР «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування». У цьому зв'язку постала необхідність, по-перше, визначити які елементи дуальної форми навчання доцільно впроваджувати у професійну підготовку робітничих кадрів, а по-друге – провести SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих

¹² Радкевич О. Правове забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Західної Європи // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2018. № 15. С. 162-168.

¹³ Наказ МОН України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7682->

робітників. На основі аналізу досвіду німецької системи дуального професійного навчання, сучасні німецькі дослідники виокремлюють елементи, котрі доцільно експортувати іншим країнам:

- тривимірне призначення системи навчання;
- економічна продуктивність, соціальна інтеграція та індивідуальний розвиток; державно-приватне партнерство;
- багатоканальне фінансування професійної освіти і навчання;
- соціальне визнання професійної освіти і навчання;
- підготовка мобільних робітничих кадрів, які швидко адаптуються до змінних умов ринку праці;
- навчання на конкретних виробничих ситуаціях;
- систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та наставників, інструкторів- виробничників;
- кодифікація стандартів ЗП(ПТ)О;
- універсальність та оптимальний зміст стандартів;
- різноманітні додаткові програми для навчання за дуальною формою; обов'язкове здійснення науково-методичного супроводу професійної освіти і навчання¹⁴.

Наведені елементи є взаємопов'язаними та взаємозумовленими. До того ж, створення на основі їхнього поєднання (комбінації) педагогічної системи дасть змогу забезпечити позитивний результат упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

За даними МОН України у 2017-2018 навчальному році 52 ЗП(ПТ)О розпочали впровадження елементів дуальної форми навчання за 54 професіями в 25 регіонах¹⁵. На основі результатів узагальнення цих пілотних випробувань науковими співробітниками Інституту професійно-технічної освіти було здійснено **SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників**¹⁶, визначено сильні та слабкі сторони її впровадження, можливості, що відкриваються та загрози, пов'язані з її реалізацією.

До *сильних сторін* відносять: регулювання професійного навчання принципами ринкової економіки; зростання попиту на ринку праці на випускників, які навчалися за дуальною формою; відповідність якості професійної підготовки вимогам роботодавців; тісна співпраця між урядом та бізнес-спільнотою з питань професійної освіти і навчання; взаємовигода для держави, підприємств, ЗП(ПТ)О та учнів; посилення мотивації учнів до навчання; підвищення престижу професійної освіти.

До *слабких сторін* належать: відсутність нормативно-правового забезпечення дуальної форми навчання; недосконалість і застарілість матеріально-технічної

¹⁴ Germany's dual vocational training system: a model for other countries? Prof. Dr. Dieter Euler 2013 Bertelsmann Stiftung Bertelsmann Stiftung. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_37644_37778_2.pdf.

¹⁵ Сайт МОН України. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnicna-osvita/dualna-osvita>

¹⁶ Кулалаева Н. SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2018. № 15. С. 54-60.

бази ЗП(ПТ)О; недостатня готовність педагогічних працівників до запровадження дуальної форми навчання; складність пошуку відповідних підприємств і укладання угод з роботодавцями; небажання роботодавців укладати угоди з учнями на початку їхнього навчання (1 курс); значні часові та фінансові витрати для оновлення технологічного парку ЗП(ПТ)О; необхідність спеціальної психолого-педагогічної підготовки наставників, інструкторів-виробничників; недосконалість механізмів реалізації багатоканального фінансування професійної освіти.

До *можливостей*, що відкриваються внаслідок запровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників відносять: подолання розриву між теорією й практикою в навчально-виробничому процесі; удосконалення матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О; свідомий вибір учнями майбутньої професії; скорочення безробіття серед молоді; підвищення конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О; використання дистанційного професійного навчання під час теоретичної підготовки; запровадження в навчально-виробничий процес інноваційних освітніх технологій, методів та прийомів (кейси, ділові ігри, проекти тощо).

Серед *загроз*, що пов'язані з реалізацією запровадження елементів дуальної форми навчання виокремлюють: скорочення обсягу учнівського контингенту в ЗП(ПТ)О; зникнення підготовки за певними професіями у зв'язку з економічною нестабільністю та відсутністю замовлень роботодавців на робітників цих професій; відмова підприємств фінансувати професійну підготовку робітничих кадрів; зменшення державного фінансування системи ЗП(ПТ)О України; низький рівень зацікавленості підприємств у співпраці з ЗП(ПТ)О щодо дуальної форми навчання; поступове зменшення часу на загальноосвітню підготовку.

Треба зазначити, що певна модель запровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку робітничих кадрів вже відпрацьована в Казахстані¹⁷. Казахстанські колеги констатують, що з запровадженням елементів дуальної форми навчання професійна підготовка робітничих кадрів суттєво покращилася. Адаптуючи їхній досвід, етапи означеної моделі можна представити таким чином:

- підготовчий (підготовка нормативних документів, мотивація роботодавців до співпраці з ЗП(ПТ)О щодо реалізації дуальної форми навчання, підписання контрактів та угод із підприємствами, розробка навчальних планів та модульних навчальних програм, підготовка навчально-методичного забезпечення);

- організаційний (створення контингенту учнів, мотивація учнів до дуальної форми навчання, визначення форм, методів і способів навчання для учнів, які здобувають певні професії, підготовка та коригування графіків навчально-виробничого процесу);

- процесуальний (пілотне випробування навчання учнів за дуальною формою, моніторинг результатів навчання, обробка даних, систематизація, узагальнення результатів навчання, поширення інформації про результати, введення результатів у практику).

Узагальнення проведеного SWOT-аналізу дає змогу стверджувати, що

¹⁷ 11. Muhambetaliev S. Kh. The Introduction of Elements of Dual Education System: Experience, Problems, Prospects / S. Kh. Muhambetaliev and A. Kh. Kasymova // Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(47), DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i47/99711, December 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.indjst.org/-34.

основними складовими організації навчально-виробничого процесу за дуальною формою навчання в ЗП(ПТ)О є:

- нормативно-правова база забезпечення дуальної форми навчання;
- система консультування з професійної кар'єри (професійна орієнтація та ідентифікація);
- стандарти П(ПТ)О з професій на компетентнісній основі, структуровані за модульним принципом;
- система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з урахуванням вимог підприємств – замовників робітничих кадрів;
- інститут наставників для представників підприємств;
- інноваційні багатoproфільні центри П(ПТ)О (технопарки, ресурсні центри);
- незалежне оцінювання результатів навчання учнів.

3.3. Формування та реалізація державної політики щодо сприяння зайнятості та побудови кар'єри молоді в Україні

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що дієвим засобом сприянню зайнятості, підготовки молоді до вибору та реалізації професійної кар'єри є професійна орієнтація та консультування з професійної кар'єри.

Водночас упродовж 28 років у системі цінностей української молоді відбуваються зміни у ставленні до праці, професії та професіоналізму, аналіз яких має непересічне значення для визначення стратегічних завдань модернізації української системи професійної освіти. Відомо, що основними чинниками трансформації професійної освіти є: глобалізаційні світові процеси, освітнє законодавство, стан економіки та стан самої освітньої системи. Із них найбільш негативними виявилися: недосконалість освітнього законодавства, низький рівень фінансування української освіти та професійно-технічної зокрема, перетворення вищої освіти на «культ», невмотивоване зростання числа закладів вищої освіти, зниження порогового балу для вступників і знецінення української освіти як на світовому ринку освітніх послуг, так і на вітчизняному.

Унаслідок названих трансформацій значно погіршився рівень обслуговування населення. Натомість стрімко виріс рівень безробіття серед випускників українських вишів. Якщо в СРСР кількість випускників ЗОШ, які вступали до закладів вищої освіти в середньому не перевищувала 49 %, то в Україні за 28 років недосконалого освітнього менеджменту відбулося критичне знецінення професійної освіти. У 2017 р. кількість школярів, які прийшли до закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі: П(ПТ)О) ледь сягнула 20%. За цей час відбулися відчутні зміни в уявленнях молоді про професійні цінності, мотиви і знання, здатність до професійної діяльності, планування, та оцінювання її результатів.

Відносини у сфері професійної орієнтації населення України регламентуються:

- законами України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію

інвалідів в Україні», «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»;

- постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення», від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми і реабілітації інвалідів»;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 року № 688-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на період до 2022 року»;

- наказами Мінпраці, Міносвіти та Мінсоцзахисту від 31.05.1995 № 27/169/79 «Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення»; Міносвіти, Мінпраці та Мінмолодьспорту від 02.06.1995 № 159/130/1526 «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається»; Міноборони від 14.04.1998 № 152 «Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України» (редакція від 19.12.2006); Міносвіти від 03.05.1999 № 127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України»; Мінпраці та МОН від 10.10.2006 № 375/6У2 «Про внесення змін до Положення про організацію професійної орієнтації населення».

Профорієнтаційна робота в закладах освіти регламентується наказом Міносвіти, Мінпраці та Мінмолодьспорту від 02.06.1995 № 159/130/1526 «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається», що є застарілим і не узгоджується з діючим законодавчими актами стосовно освіти. Наприклад, зазначеним Положенням де-юре визнається чинним, за виключенням п. 1.1, Положення про шкільний навчально-методичний кабінет професійної орієнтації учнів середньої загальноосвітньої школи, затверджений наказом Міносвіти СРСР від 10 листопада 1983 року № 134. Пунктом 15 цього ж Положення передбачається введення у штатний розклад середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійних навчальних закладів вводяться посади практичних психологів-профконсультантів або методистів з профорієнтації, проте, названі посади у діючому Класифікаторі професій відсутні. Професія «профконсультант» зазначеним класифікатором віднесено до професій професіоналів та фахівців, які зайняті в органах соціального захисту населення. Таким чином, сьогодні обов'язки забезпечення психолого-педагогічної підтримки підготовки учнівської молоді до вибору професії, вибору та реалізації професійної кар'єри покладено лише на практичних психологів закладів освіти. Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України» Практичний психолог закладу та/або установи освіти зокрема сприяє профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти. Але забезпеченість ставками практичних психологів міських ЗП(ПТ)О складає в цілому 80,1%, а сільських –62,4 %¹⁸. В

¹⁸ Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік [Електронний ресурс]. – http://lib.iitta.gov.ua/705154/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2015_2016.pdf

цілому слід зазначити, сьогодні у системі вищої освіти не здійснюється підготовка фахівців з професійної орієнтації та кар'єрного консультування у закладах освіти. Також у законодавстві стосовно освіти не відображено завдань щодо підготовки молоді до вибору майбутньої професії, а також вибору та розвитку кар'єри. В Законі України «Про освіту» лише у частині професійної (професійно-технічної) освіти зазначено, що її метою є «формування і розвиток професійних компетентностей особи, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя» (Стаття 15). Таким чином, сьогодні законодавство України, по-перше, не містить положень щодо побудови кар'єри молоді, по-друге, не має належного нормативно-правового забезпечення психолого-педагогічної забезпечення підготовки молоді до вибору професії, а також вибору та розвитку професійної кар'єри, по-третє, не забезпечує фінансового та кадрового супроводу зазначених процесів (за винятком Державної служби зайнятості України, яка здійснює фінансування профорієнтаційної роботи з населенням, в тому числі епізодичної у закладах освіти, і має відповідне кадрове забезпечення, для якого, проте характерним є відсутність відповідної базової освіти).

Рекомендації щодо вдосконалення освітнього законодавства й модернізації системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з урахуванням досвіду функціонування систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу, покликані сприяти покращенню становища молоді на сучасному ринку праці, викладено в: **Професійна** (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Єршової. – Житомир: Полісся, 2019. – 232 с. ISBN 978-966-655-918-3; DOI <https://doi.org/10.32835/978-966-655-918-3/2019>